

БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ШАРОИТИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ КЛАСТЕРЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИ ВА КЎРСАТКИЧЛАРИ

Жураев Абдуғаффор Сафарович¹

Иқтисод фанлари доктори, Профессор

Исмоилов Камолиддин Пардаевич²

таълим йўналиши магистранти.

¹Термиз агротехнологиялар ва инновацион
ривожланиш институти

²Термиз агротехнологиялар ва

инновацион ривожланиш институти

Иқтисодиёт (қишлоқ хўжалигида)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6651778>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Агросаноат, импорт,
кластер, аграр сектор,
бизнес, миллий
иқтисодиёт,
эконометрик моделлар,
стратегия.

ABSTRACT

Ушбу мақолада бугунги кунда Бозор иқтисодиёти шароитида агросаноат кластерларининг олиб бораётган фаолияти, Ўзбекистон Республикаси президентининг қабул қилаётган қарор ва фармоларида кластерлар фаолиятига берилаётган имтиёзлар, яратиб берилаётган шарт-шароитлар хусусида сўз боради.

Ташкил этиладиган агросаноат кластерлари, бизнинг фикримизча, бир қатор ижобий иқтисодий ўсиш ва ривожланиш импулсини беради:

1. Агросаноат маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш орқали соҳага юқори технологик ишлаб чиқариш сектори шаклланади;

2. Рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш орқали ички ва ташқи бозорлар эгалланади;

3. Агросаноат кластерлари томонидан ишлаб чиқариладиган маҳсулотларни диверсификациялашуви натижасида ЙИМ таркибидаги улуши юқори даражада ортади;

4. Кластерлаштириш орқали соҳа модернизациялашув босқичини бошдан кечиради;

5. Юқори технологик ва илмталаб соҳалар агросаноат кластерлар фаолиятида чуқур кириб бориш жараёни кузатилади, минтақаларда янги турдаги инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқарила бошлайди;

6. Импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажми кўпаяди.

Худудий агросаноат кластер иштирокчилари: саноат корхоналари, одатда рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ихтисослашган худудий агросаноат корхоналари (кластер маркази горизонтал кластерли

схема): хом ашё, компонентлар, кластер инфраструктураси: саноат корхоналарининг транспорт, энергетика, ахборот, муҳандислик инфратузилмалари объектларига, шунингдек, нодавлат ижтимоий йўналтирилган илмий-тадқиқот ташкилотлари, хўжалик бирлашмалари, савдо палаталаридан фойдаланиш имкониятини берувчи ҳудудий корхоналар; инновацион инфратузилма объектлари (технопарклар, саноат парклари, шовқин фондлари, маълумот узатиш марказлари) ва қўллаб-қувватловчи ташкилотлар гуруҳлари (манфаатдор томонлар). Мамлакат агросаноат кластерлари катта ёки кичик агросаноат корхоналарини, шунингдек, турли хил нисбатлардаги йирик ва кичик корхоналарни ўз ичига олиши мумкин. Ҳудудий агросаноат кластерининг тузилиши ҳудудий ва маҳаллий ҳокимият органларининг (саноат қўмиталари) бўлинмаларини ўз ичига олиши мумкин, улар кўпинча уни шакллантириш ва ривожлантириш жараёнларига сезиларли таъсир кўрсатади. М.Портернинг қоидаларига кўра, кластер ядроси рақобатбардош устунлик ва рақобатбардошлик контсептсияси билан боғлиқ бўлган контсептсиядир. Ушбу мазмунли асосга асосланиб, агросаноат кластерларининг асосий қисми миллий ва жаҳон бозорларида рақобатбардош бўлган, кўплаб кластер бизнес субъектлари, экспортга йўналтирилган бошқа миллий ҳудудлар эҳтиёжлари учун юқори сифатли маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун етарлича қудратли, бозор раҳбарлари бўлган бир ёки бир нечта агросаноат корхоналари саналади.

Мамлакат агросаноат кластерининг иштирокчилари якуний саноат маҳсулоти ва қўшилган қийматни (аниқ ишлаб чиқариш) ўзаро боғлиқ бўлган хўжалик юритувчи субъектларнинг географик жиҳатдан бир-бирига боғлиқ таркибий қисмидир.

Классик кластер ёндашуви ижтимоий-иқтисодий 57 та вазифаларни бажаради ва ҳар қандай мамлакатни жадал ривожлантириш омилларидан саналади. Улар қуйидагилардир:

- миллий ва Мамлакат иқтисодиётининг иқтисодий тузилмасида муҳим механизмлар вазифасини бажаради ва минтақанинг иқтисодий фаровонлиги маълум бир қатор рақобатбардош гуруҳлардаги муҳим позитсияларга боғлиқ;

- миллий ёки Мамлакат бизнес шароитларида асосий вазифаларни белгилаш мумкин: кластерлар рақобатнинг табиати ва рақобатбардош устунликка таъсир кўрсатадиган микроиқтисодий омиллар билан катта боғлиқдир;

- иқтисодий ривожланиш соҳасидаги хусусий сектор, ҳукумат, савдо бирлашмалари, таълим ва тадқиқот институтларининг ролини қайта кўриб чиқиш, шунингдек, фирмалар ва компанияларнинг умумий муаммоларини эмас, балки умумий имкониятларни аниқлаш учун иқтисодий соҳадаги янги фикрлаш услубини ва унинг ташкилотини ривожлантиришга ҳаракат қилишдир.

Жаҳонда ресурсларнинг чегараланганлиги шароитида аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш тобора мураккаб муаммога айланиб бормоқда. “Глобаллашув жараёни чуқурлашаётган

шароитда қашшоқликни тугатиш, умумий фаравонликни ошириш, 2050 йилга бориб 9,7 миллиард аҳолини тўйдириш лойиҳасини амалга оширишда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш энг кучли восита сифатида қаралмоқда”. Шу жиҳатдан ҳам бугунги кунда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, қайта ишлаш, сотиш ва хизмат кўрсатиш жараёнларини ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратилмоқда.

2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, хусусан, таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш” каби қатор вазифалар белгиланган. Бу борада қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг ҳар бир босқичига инновацион агротехнологияларни қўллаш, соҳада ер майдонининг оптимал ҳажмини асослаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришнинг даврийлик хусусиятлари ва мавсумийликни текислаштириш ҳамда ишлаб чиқаришни барқарор ривожлантириш асосида эконометрик моделларни самарали қўллаш юзасидан илмий изланишларни янада кенгайтириш мақсадга мувофиқ.

Кластердаги корхоналарнинг қатор афзалликларни таъкидлаш керак:

- ишлаб чиқариш омилларининг энг самарали комбинатсиясидан, ахборот олишдан фойдаланишдан, фаолиятни янада яхши мувофиқлаштиришдан, жамоат молларини яратишдан (малакали меҳнат, ихтисослашган инфратузилма, харажатларни камайтириш) рақобатни рағбатлантириш, адолатсиз рақобатни чеклаш туфайли самарадорликнинг ошиши;
- маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқаришда мавжуд бўлган нашрлар, ишлаб чиқариш усуллари, концентратсия ва корхона ташкил этиш учун зарур бўлган ҳар қандай ресурсларнинг мавжудлиги, шу жумладан маълумот олиш бўйича хабардорлик туфайли янги бизнес тузилмалари пайдо бўлади;
- мижозларнинг ўзгарувчан эҳтиёжларига тезкорлик билан жавоб бериш, янги усуллар, технологиялар, имкониятларни тақдим этиш ёки кам харажат билан тажрибалар ҳақида маълумотларнинг мавжудлиги туфайли инновацияларнинг кенг тарқалиши;
- кластернинг яратилиши янги технологияларнинг тарқалишига, технология даражасини ва стандартларини уйғунлаштиришга ва "ҳаракатнинг вертикали" доирасида ишлаб чиқаришни ташкил қилишга ёрдам беради. Бу нафақат ривожланаётган фирмалар ўртасидаги ўзаро муносабатлар, балки асосий тармоқнинг фан, таълим соҳасидаги самарали ҳамкорлиги ҳамда Мамлакат ҳокимият стратегиясига ҳам таъсир қилади;

- билим ва технологияларни сотиб олиш ва тарқатиш учун сарф-харажатларни қисқартириш, жамоада билимларни ишлаб чиқарувчиларни қўшилиш, гуруҳ аъзоларининг меҳнат миграцияси ва доимий ўрганиш натижаси туфайли эришиш мумкин бўлган тармоқ иштирокчилари ўртасида юқори харажатлар ва инновацион хавфларни ажратиш мумкин норасмий алоқалар;
- кластер маҳсулотнинг рақобатбардошлигини оширишга ижобий таъсир кўрсатмоқда, унинг таркибий қисми иккита асосий компонентни ўз ичига олади: нарх ва сифат, қайта тайёрлаш, консалтинг

хизматлари, янги технологияларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш харажатларини қисқартириш имкониятини беради.

Биринчи босқичда маҳсулот етиштиришдаги асосий суб'ектлар ҳисобланган фермер ва деҳқон хўжаликлари фаолиятини ташкил қилишга таъсир қилувчи омилларни аниқлаш;

Иккинчи босқичда бевосита маҳсулот етиштириш жараёнига таъсир қилувчи омилларни аниқлаш ва маълум мезонлар асосида гуруҳлаш;

Учинчи босқичда қишлоқ хўжалиги тармоғига таъсир қилувчи омилларни аниқлаш.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони, 2017 йил 7 феврал.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 январдаги “Иқтисодий ривожланиш соҳасида давлат сиёсатини амалга ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5621 сонли Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти шавкат Мирзиёевнинг олий Мажлисга Мурожаатномаси // «Халқ сўзи», 2018 йил, 29 декабр. № 271-272 (7229-7230).
4. Болшедворская В.К. Экономика АПК: экономика овощеводства. Учебное пособие – Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2020 – 120 с.
5. Ҳалбаев К.К. Интенсификация производства и рыночные отношения. М.: Экономика, 1919. – 201 с.
6. Т.Ю.Ковалева. Алгоритм идентификации и оценки кластеров в экономике региона. Вестник-Экономика.№4 (11) 2011 г